

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678864>

Безтелесна Людмила Іванівна

доктор економічних наук, професор

Національний університет водного господарства та природокористування

<https://orcid.org/0000-0002-0262-9334>

Пляшко Ольга Степанівна

кандидат економічних наук

Рівненський державний гуманітарний університет

<https://orcid.org/0000-0001-8711-7241>

Малков Денис Ігорович

аспірант

Національний університет водного господарства та природокористування

<https://orcid.org/0000-0002-1240-522X>

Громадське харчування як індикатор якості життя людських ресурсів та соціально-економічного розвитку суспільства

JEL Classification: I31, O15

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті обґрунтовано важливість громадського харчування у забезпеченні якості життя людських ресурсів і соціально-економічного розвитку суспільства та необхідність його розвитку. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо організації громадського харчування дітей шкільного віку і доведено, що основним напрямком стимулювання розвитку громадського харчування в Україні має стати формування культури харчування ще в середній школі. Запропоновано напрями, види, заходи та концепцію стимулювання організаційно-економічного розвитку громадського харчування, що базуються на засадах формування культури харчування у системі середньої освіти, забезпечення безпеки харчування, дотримання конкурентних умов у галузі та модернізації кулінарної освіти в Україні.

Ключові слова: громадське харчування, якість життя, соціально-економічний розвиток, людські ресурси

Annotation.

The article substantiates the importance of catering in ensuring the quality of life of human resources and socio-economic development of society and the necessity of its organizational and economic development. The country's foreign experience in providing children with nutrition at school has been analyzed, which has led to the conclusion that countries that illustrate high achievements in the field of human development opportunities provide students with free meals, including hot lunches. It is established that in the years of independence little attention is paid to the quality of

catering in the secondary education system and it is proved that the main direction of stimulating the development of catering for the formation of a healthy nation and socio-economic development of the state should be the formation of a culture of nutrition in elementary school, because there is a primary socialization of the individual. The directions, types and measures of organizational and economic development of catering are offered. They are oriented on formation of standards of nutrition and control over their observance and creation of competitive environment. The concept of stimulating the organizational and economic development of catering has been developed, which is based on such areas as forming a culture of nutrition in the secondary education system, ensuring food security, adherence to competitive conditions in the industry and modernization of culinary education in Ukraine. Organizational and economic development of catering on the proposed conceptual basis will allow not only to optimize the use of public funds and consumer resources of the population, to promote the development of human resources through training and professional improvement of industry specialists, but also to prevent the spread of non-communicable diseases, decline in productivity and GDP due to illness and temporary disability of the population.

Keywords: catering, quality of life, socio-economic development, human resources

Вступ

З погляду суспільства найбільшим його надбанням і ресурсом є здорове населення країни. Загальновідомо, що саме харчування людини більшою мірою визначає стан її здоров'я, а обидва критерії є вагомим показником якості життя. На суспільному рівні здорова нація формує потенціал для соціального та економічного розвитку держави.

Проте, на світовому рівні, зокрема, ООН визнано проблему неякісного харчування, що породжує надлишкову вагу та ожиріння населення планети. Так, з 1975 року по 2016 р. кількість осіб, що страждає цією проблемою у світі зростає більше як в тричі. Проте, поширеність надлишкової ваги та ожиріння серед дітей та підлітків у віці від 5 до 19 років різко виросла з 4% у 1975 р. до більше 18% в 2016 р. Цей ріст однаково розподіляється між дітьми і підлітками обох статей: у 2016 р. надлишковою вагою страдали 18% дівчат і 19% хлопчиків. У 1975 р. ожирінням страдало трохи менше 1% дітей і підлітків у віці від 5 до 19 років, а в 2016 р. їх кількість досягла 124 мільйони (6% дівчат і 8% хлопчиків) [1]. В Україні проблема ожиріння дітей також наявна. У 2017 р. кількість дітей віком до 17 років складала 7615 тис. осіб з них 13,3% мали ожиріння, а Міністерство охорони здоров'я щорічно фіксує 15,5 тис. випадків [2].

Основна причина ожиріння і надлишкової ваги – енергетичний дисбаланс, при якому калорійність раціону перевищує енергетичну потребу організму. У всьому світі виділяються такі головні дві тенденції:

- зростання споживання продуктів з високою енергетичною щільністю і високим вмістом жиру;

- зниження фізичної активності у зв'язку з все більшим сидячим характером багатьох видів діяльності, зміна в способах пересування і зростаючій урбанізації.

Зміни в раціоні фізичної активності здебільшого стають наслідком екологічних і соціальних змін, які не супроводжуються відповідною стимулюючою політикою в таких секторах як охорона здоров'я, сільське господарство, міське планування, охорона навколишнього середовища, виробництво і збут продуктів харчування, маркетинг і освіта.

Проте, найбільший вплив ожиріння і надлишкової ваги чинить на поширення неінфекційних хвороб, а саме:

- серцево-судинних захворювань (головним чином хвороби серця та інсультів), які у XXI-ст. є лідерами серед причин смертності населення;
- діабет;
- порушення опорно-рухової системи;
- деякі онкологічні захворювання [1].

Саме зважаючи на це, була прийнята ще в 2004 р. Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я «Глобальна стратегія ВООЗ з харчування, фізичної активності і здоров'я» [2] у якій було викладено перелік необхідних заходів з підтримки здорового харчування та регулярної фізичної активності. В Політичній декларації, прийнятій в вересні 2011 р. на Нараді високого рівня Генеральної Асамблеї ООН [3] по профілактиці неінфекційних захворювань і боротьбі з ними, визнається велике значення зниження поширення нездорового харчування і низької фізичної активності. В декларації підтверджується прихильність подальшому здійсненню «Глобальної стратегія ВОЗ з харчування, фізичної активності і здоров'я», в тому числі, за необхідності, шляхом реалізації політичних заходів і виконання дій, спрямованих на пропаганду здорового харчування і підвищення рівня фізичної активності серед всього населення.

ВООЗ також розробила «Глобальний план дій з профілактики неінфекційних захворювань і боротьби з ними на 2013-2020 рр.» [4] у рамках виконання зобов'язань, що проголошені в Політичній декларації ООН з інфекційних захворювань, що схвалена керівниками держав та урядів у вересні 2011 року.

Окрім того, ООН, ведучи глобальну роботу, покликану допомогти людству покращити харчування, оголосила 2016-2025 рр. «Десятиріччям дій з питань харчування». Реалізація їх передбачає сприяти прогресу в досягненні до 2025 року 9 глобальних цілей у сфері неінфекційних захворювань, які включають скорочення на 25% передчасної смертності від НІЗ і стабілізацію глобального числа випадків ожиріння на рівні 2010 р. І якщо на глобальному рівні визнано пріоритет зниження захворюваності людей через впровадження здорового харчування, то в межах України він також має бути досягнутий першочергово саме через діяльність громадського харчування.

Питання соціально-економічних особливостей харчування досліджувались у працях Бурлаку Н.І. [7], Єлізарової О.Т. [8], Ждан В.О. [9], Козік Н.М. [10], Кульчицької В.П. [11], Рингач Н.О. [15], Шушпанова Д.Г [16]

та ін. Дослідженню різних аспектів функціонування вітчизняних закладів громадського харчування, в тому числі і у контексті стимулювання здорового харчування присвячені роботи Аветисової А.О. [5], Борисової О.В. [6], Мазаракі А.А. [12], П'ятницької Г.Т. [14] та ін. Проте, на шляху впровадження здорового харчування людських ресурсів у сучасній системі громадського харчування потребують актуалізації та подальшого розвитку. Тому *метою даної статті* є обґрунтування важливості громадського харчування у забезпеченні якості життя людських ресурсів та соціально-економічного розвитку суспільства.

Результати дослідження

Харчування – це базова потреба, яка супроводжує людину упродовж усього її життя. Її ефекти, пов'язані з його організацією і якістю, стосуються кожного віку і є вагомими каталізаторами чи дестимуляторами розвитку як самої людини, так і соціально-економічного розвитку держави (рис.1).

Рис. 1. Місце і роль харчування у розвитку суспільства.

Цілком очевидно, що культура харчування повинна формуватись з найменшого віку людських ресурсів. Харчування особи в Україні поза домом розпочинається із дитячого садка і визначається неусвідомленим вибором особи (дитини), але усвідомленим її батьків. Формування особистості і появи власної позиції відбувається в школі, де вперше дитина стає споживачем послуг громадського харчування. Тому першим зовнішнім напрямком, що стимулюватиме діяльність громадського харчування, має стати формування культури харчування саме в системі середньої освіти.

Необхідно зазначити, що у системі державного управління якістю громадського харчування в системі середньої освіти мало приділялася увага за роки незалежності, а з 2016 року навіть харчування дітей молодшого шкільного віку було передано державою на місцевий рівень - на розгляд органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Саме вони реалізують його за наявності власних фінансових можливостей та свій розсуд. Проте, медична статистика свідчить, що якщо в початкових класах (з 1 по 9) хворіє 14,6% дітей, то в старших ця цифра досягає 29%, а причина криється у неправильному або зовсім відсутньому харчуванні [2]. Фахівці з гігієни харчування пояснюють такий стан здоров'я учнів наявністю у школах України буфетного обслуговування і продажу нездорової їжі [10,12]. Окрім того, треба зазначити, що держава стоїть взагалі осторонь цього процесу, обмежуючись процедурою організації тендерів для підприємців, які працюють у цьому ринковому сегменті. Як свідчить досвід окремих країн світу із забезпечення шкільного харчування, така практика існує, але вона не завжди ефективна.

Так у Фінляндії гарячі обіди у середній школі для учнів як норма була утверджена законом більш як сто років тому. Учні основної школи, гімназії і професійно-технічних училищ мають можливість отримати безкоштовні гарячі обіди впродовж навчального дня. На тепер вони є основним принципом освітньої програми і турботи про учня. У системі державного управління Фінляндії харчування школярів розглядається як інвестиція в майбутнє, а їдальні як елемент соціалізації. Разом з тим, шкільне харчування є частиною освітньо-виховної роботи, яка проводиться школою разом з сім'ями учнів. У школі в рамках освітньої програми викладається дисципліна «Food education». Шкільне харчування є ключовим, оскільки закладені в цьому віці звички можливо, будуть мати в подальшому позитивний ефект при виборі здорового харчування [18].

У США система шкільного харчування працює також 100 років, а ще в 1946 р. була прийнята Національна програма шкільних обідів. Через неї школи отримують державне фінансування за умови, якщо воно відповідає стандартам. Її основна мета - надати збалансоване безкоштовне чи дешеве харчування, зокрема дітям із малозабезпечених сімей. У 80-90 рр. сферу шкільного харчування почали захоплювати приватні компанії, які не завжди дотримувалися стандартів і зумовили поширення фастфуду. Повернення здорової їжі до школи у 2010 р. підтримала Мішель Обама. Зокрема, запроваджені нові правила, які зобов'язували збільшити кількість овочів, фруктів і цільнозернових у шкільному раціоні. Меню формує адміністрація школи з врахуванням потреб осіб, які мають алергію і тих, хто її не мають. Проте, така реформа не була успішною, оскільки не всі школи у США готові фінансово дотримуватися стандартів із-за того, що здорова їжа дорожча, а держава відшкодовує лише 3 дол. на обід, що не покриває витрат на приготування та доставку непридбаних дітьми і викинутих страв [19].

В Італії з 2010 р. законодавчо закріплено, що школи мають годувати переважно місцевими та органічними продуктами. У школах Риму вони складають 70%. Їжа для школярів готується на централізованій кухні і має бути

свіжоприготовлена і без ніякого зберігання (заморозки). Школи поділяють на державні і комунальні, і відповідно їх фінансування здійснюється із державного та комунального бюджетів [18].

В Австралії в рамках державного проекту на вимогу громадських організацій у 2009 р. австралійський уряд заснував проект The National Healthy School Canteens у межах якого розробили посібник і навчальні матеріали для керівників їдальень з рецептами з продуктів і їх описом. Уряд намагався зробити меню у шкільній їдальні більш здоровим. Проте, як і в США, спроба зробити харчування здоровим не виправдала себе і чимала кількість їдальень втратила окупність і знаходиться на межі закриття. Їжу готують приватні компанії, у яких обід вартує близько 10 дол., що є дорожче ніж принесений обід з дому, тому діти харчуються переважно обідами, які приносять собою з дому [18].

У Литві з 2010р. також були оновлені норми шкільного харчування, які стосуються як їдальень, так і автоматів зі снеками. Якість харчування контролюється державними органами, які закликають батьків повідомляти про порушення норм і дійсно висувають постачальникам штрафні санкції й можуть позбавити ліцензії.

У Китаї харчування дітей у шкільних їдальнях відрізняється залежно від місцевості. У Пекіні є їдальні, де можна вибрати обід і розрахуватися спеціальною карткою. Але у процесі оптимізації мережі шкіл багато дітей навчається далеко від дому і діти з бідних сільських районів, що навчаються далеко від дому, досить часто недоїдають. Держава оплачує харчування лише 3 мільйонам школярів, в основному тим дітям, що походять з малозабезпечених сімей [19].

Таким чином, можна стверджувати, що країни з високими досягнення у сфері створення можливостей для розвитку людини забезпечують школярів безкоштовним харчування, зокрема, гарячими обідами. Саме виходячи з цього, пропонуємо в Україні забезпечувати школярів гарячими обідами, що стимулюватиме розвиток громадського харчування та буде інвестицією у подальший розвиток людських ресурсів. Реалізація такого заходу дасть можливість сформуванню у суспільстві культуру харчування. Звісно, що реалізація запропонованого вимагатиме виконання певних організаційно-економічних дій, узагальнюючий механізм яких наведено у табл. 1.

Основними заходами цього напрямку є:

1. Переглянути діючі і встановити нові норми фізіологічних потреб населення. У 2017 році ця дія виконана.

2. Визначити вимоги до переліку продуктів і страв, які можуть реалізуватися в школах. Останній раз перелік продуктів визначався в постанові Головного державного санітарного лікаря України у 2001 році.

3. Узгодити Міністерству освіти і науки проект оновлених рекомендацій, що розроблений Міністерством охорони здоров'я щодо здорового харчування дітей у навчальних закладах. Надати рекомендаціям обов'язкового характеру.

4. Оновити Міністерству охорони здоров'я харчові набори згідно нових фізіологічних норм.

5. Здійснювати контроль за дотриманням вимог. Наразі вимоги щодо харчування школярів ще законодавчо не затвержені, а тому виконання його покладають на батьківські комітети. Саме вони мають слідкувати за тим, щоб харчування у школах було здоровим та безпечним. Вважаємо, що контроль за якістю продуктів, які використовуються для приготування їжі в школах мають здійснювати не лише громадськість (батьківські комітети), а й професійні фахівці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Таблиця 1

Напрями стимулювання організаційно-економічного розвитку громадського харчування

<i>Вид</i>	<i>Сутність</i>	<i>Напрями</i>		<i>Заходи</i>
Організаційний розвиток громадського харчування	Формування стандартів харчування та контроль за їх дотриманням	Культура харчування		відмова від буфетного харчування в закладах середньої освіти
				вропаганда і впровадження здорового харчування, насамперед, в системі освіти
				модернізація харчоблоків у системі освіти через заміну енерговитратного обладнання на функціональне
				формування виваженого ставлення до здорового способу життя (підвищення фізичної активності) і харчування
		Безпека харчування		запровадження гарячих обідів у школах
				маркування в меню страв, що містять алергени
Економічний розвиток громадського харчування	Створення умов і моніторинг середовища здійснення діяльності суб'єктами підприємницької діяльності юридичними особами і фізичними особами підприємцями	Сприяння становленню конкурентного середовища	вивчення запитів і потреб споживачів	вивчення конкурентоспроможності меню
			використання ІТ та можливостей мобільного зв'язку	стартапи і мобільні додатки
			модернізація національної системи кулінарної освіти	забезпечення дуальності у реалізації освітніх програм кулінарної освіти

Джерело: розроблено авторами

6. Вести пропаганду здорового способу життя та їжі в середній школі, а саме з впровадження культури здорового харчування.

7. У освітньо-виховному процесі проводити заходи, які б формували у школярів виважене ставлення до свого здоров'я і харчування.

8. Модернізувати існуючі харчоблоки у школах шляхом заміни енерговитратного та багатофункціонального обладнання на сучасне економне.

Необхідною умовою подальшого розвитку громадського харчування є поширення виробництва важливих видів технологічного устаткування і засобів механізації, спеціального автотранспорту з охолоджувальними кузовами для перевезення напівфабрикатів в функціональних ємкостях і контейнерах [13]. Одним із напрямків подальшого розвитку громадського харчування є й вдосконалення системи розрахунків, в тому числі безготівкового розрахунку з споживачами, впровадження комп'ютерної обчислювальної техніки для ведення розрахунків, і взагалі комп'ютеризація системи зв'язків громадського харчування [20].

Наступним напрямом стимулювання розвитку громадського харчування є забезпечення безпеки харчування. Принагідно зауважимо, що цей напрям в Україні потребує пильної уваги саме держави. Так, в Україні з 2014 р. діє мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу. Ця заборона призводить до зниження контролю якості продуктів і, як наслідок, - збільшення частоти масових отруєнь у закладах громадського харчування. Окрім того, у державі відбулася реорганізація діяльності структури самих контролюючих органів. Лише з 2016 року розпочалася робота Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка створена на базі Державної ветеринарної і фіто санітарної служби і приєднанням служби Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і державної санітарно-епідеміологічної служби. У період реорганізацій державних контролюючих структур контроль за діяльністю закладів громадського харчування був послаблений. Проте, питання безпеки харчування у закладах громадського харчування активно вирішується у Європейському Союзі. Україна, маючи наміри стати членом європейської спільноти повинна також дотримуватися відповідних європейських вимог. Зокрема, у країнах Європи у меню закладів громадського харчування мають бути помічені страви, у яких є алергени. Ця ж практика має бути поширена і в закладах громадському харчування України. На реалізацію такого нововведення для суб'єктів діяльності дається два роки. Якщо ж ресторан не маркує в меню такі страви, то він змушений сплачувати штрафні санкції. Якщо це фізична особа, то сум штрафів незначні, а якщо юридична, то розмір складає 10 неоподаткованих мінімумів.

Інший напрям стимулювання розвитку громадського харчування – це детальне вивчення запитів і потреб споживачів та їх задоволення в умовах наростаючої конкуренції. І якщо конкуренція на вітчизняному ринку громадського харчування тільки наростає, то у США за теперішніх умов вона є високою. Тобто і за таких висококонкурентних умов громадське харчування здатне бути успішним. Підтвердженням цього є саме реалізований минулого

року український стартап Allset у США, що дав можливість отримати 5 млн. дол. інвестицій, предметом якого є громадське харчування, а саме ресторанний бізнес. Розроблений компанією додаток для бронювання столиків і попереднього замовлення їжі дозволяє скоротити очікування замовлення в ресторані до мінімуму, завчасно забронювавши столик, зробивши замовлення і заплативши за нього. Вивчивши скільки часу затрачає споживач на відвідування ресторану, розробки запропонували його скоротити в чотири рази, що сприяло суттєвому зростанню ресторанами обсягу продажу своїх послуг [21]. В Україні також в багатьох містах обласного значення працює швидкий сервіс замовлення їжі через спеціалізовані сайти та мобільні додатки. Його існування дає змогу споживачу замовляти страви з доставкою із закладів громадського харчування міста, які гарантують якість послуги і можливість безготівкового розрахунку або готівкового безпосередньо при отриманні замовлення. Сучасні фактори розвитку громадського харчування в світі базуються й на використанні інформаційних технологій та мобільного зв'язку для забезпечення процесу продажу послуг, де якість страв має бути безумовно високою. І якщо у США мобільний додаток використовується для бронювання місць і замовлення в ресторані, то в Україні для замовлення і доставки їжі за адресою, що вказує споживач.

Іншими прикладами стимулювання розвитку громадського харчування є сама персона шеф-кухаря, яка повинна мати власну думку і внести її в маси, пропонувати нові, унікальні розроблені страви, організовувати їх споживання та подання у формі видовища. Наприклад, відомий шведський шеф кухар М. Нільсон пропонує вечерю у своєму ресторані в маленькому місці за 250 євро, а з врахуванням вартості перельотів споживачів це коштує значно дорожче і при такій вартості вечері ресторан відвідало уже 5000 осіб. Створений ним заклад «Charkuteriefabrik» [22] у Швеції за неділю відвідує 50000 клієнтів по всій Швеції. Відомий Львівський ресторан «Краївка» відвідує в рік 1 млн. осіб. Але є цікавим для споживача не лише назви страв в меню, а й концепція обслуговування відвідувачів, що базується на історичних подіях [23].

Окрім того, експерти з кулінарного бізнесу стверджують, що в Україні існує проблема підготовки професійних кухарів і для її вирішення необхідно модернізувати національну систему кулінарної освіти [24]. Пропонується у системі підготовки кухарів першочергово навчити майбутніх фахівців:

- 1) працювати у мережі і знаходити професійну інформацію англійською мовою;
- 2) знаходити принаймні світові досягнення 15 світових зірок;
- 3) вивчати систему постачання і виготовлення продукції;
- 4) навчитися художньо поєднувати кольори і форми;
- 5) стажувати їх на передових підприємствах.

Вважаємо, що визначені напрями змін у системі підготовки професійних кухарів є актуальними і потребують швидкого впровадження.

Концепція стимулювання організаційно-економічного розвитку громадського харчування в Україні відображена на рис. 2.

Концепція стимулювання організаційно-економічного розвитку громадського харчування

Рис. 2. Концепція стимулювання організаційно-економічного розвитку громадського харчування в Україні

Головним завданням громадського харчування стає тепер не просто виготовлення страв чи їжі, хороший сервіс, а створення атмосфери отримання приємних вражень, здобуття нового досвіду, знань і комфорту споживачу у задоволенні його потреби і раціональному використанні коштів, а на суспільному рівні це не лише здорова нація і покращення якості життя, сприяння конкуренції та зайнятості, а й розвиток людських ресурсів та забезпечення їх конкурентоспроможності через навчання та вдосконалення професійної майстерності.

Висновки

Основним напрямком стимулювання розвитку громадського харчування задля формування здорової нації та соціально-економічного розвитку держави

має стати формування культури харчування ще в середній школі, адже саме там відбувається первинна соціалізація індивіда. Організаційно-економічний розвиток громадського харчування має базуватись на вивченні запитів і потреб споживачів, використанні інформаційних технологій та мобільного зв'язку для забезпечення процесу продажу послуг, інноваційності меню та організації подання страв, яке формує шеф-кухар та персонал, що працює в галузі громадського харчування. Відповідно концепція стимулювання організаційно-економічного розвитку громадського харчування ґрунтується на засадах формування культури харчування у системі середньої освіти, забезпечення безпеки харчування, дотримання конкурентних умов у галузі та модернізації кулінарної освіти в Україні. Організаційно-економічний розвиток громадського харчування на запропонованих концептуальних засадах дозволить не лише оптимізувати використання суспільних коштів і споживчих ресурсів населення, сприяти розвитку людських ресурсів через навчання та професійне вдосконалення фахівців галузі, а й запобігати поширенню неінфекційних хвороб, зростанню загальної захворюваності, зниженню продуктивності праці та ВВП через хвороби та тимчасову непрацездатність населення.

Список використаних джерел

1. Ожиріння і надлишкова вага. Всесвітня організація охорони здоров'я. Електронний ресурс. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/>
2. Обов'язкове харчування в школах: чи потрібне воно і хто платитиме. Режим доступу: ukr.segodnya.ua/ukraine/obyazatelnoe-pitanie-v-shkolah-zachem-eto-nuzhno-i-kto-budet-platit-1094060.html
3. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. – Режим доступа: <https://www.who.int/publications/list/9241592222/ru/>
4. Совецание высокого уровня Организации Объединенных Наций. 19-20 сентября 2011 г., Нью-Йорк, США: http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/ru
5. Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. План действий на 2013-2020 гг.: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/5/9789244506233_rus.pdf
6. Аветисова А.О. Ресторанне господарство: якісно новий рівень розвитку / А.О. Аветисова, Н.С. Палій // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць. – Донецьк: Дон. нац. ун-т економ. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2010. – 30 (1). – С. 134 – 145.
7. Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / О.В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр.: у 2-х ч. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі – Харків, 2012. – Вип. 1(15), ч. 2. – С. 331 – 338.
8. Бурлаку Н. І. Проблеми раціонального харчування українських студентів. Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доп., Київ, НТУУ «КПІ», 2010, с. 150-151

9. Єлізарова О. Т. Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах / О. Т. Єлізарова, О. О. Філоненко, С. В. Гозак // *Environment & Health*. – 2016. – № 2. – С. 54-58
10. Ждан В.О., Туник О.М. Тренди у харчуванні дітей в закладах ресторанного господарства // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні економічні системи: стан та перспективи" (м. Хмельницький, 14-15 травня 2015 р.)Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. - 408 с. - С.302-303. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/zhdan.htm
11. Козік Н.М. Дослідження особливостей харчування студентів вищої школи як складової способу життя / Н.М. Козік, Н.А. Стратійчук, Г.М. Пилип, Л.Г. Логуш // *Молодий вчений*. - № 3.1 (43.1). – с. 172 – 176.
12. Кульчицька, В. П. Якісне дитяче харчування - основа здоров'я нації / В. П. Кульчицька // *Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі : Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції, 24 жовтня 2002 року / – Х. : ХДАТОХ, 2002. – С.219-221.*
13. Мазаракі А.А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: підручник / А.А. Мазаракі [та ін.], за заг. ред. Н.О. П'ятницької. – 2-ге вид., пероб. та допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2011. – 584 с.
14. Мельник Н. І. Історичні передумови запровадження «Європейського підходу в дошкільній освіті»: значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору / Н. І. Мельник // *Молодий вчений*. - 2017. - № 2. - С. 510-514.
15. П'ятницька Г. Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація : моногр. / Г. Т. П'ятницька. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 465 с.
16. Рингач Н. О. Громадське здоров'я як чинник національної безпеки: монографія / Н. О. Рингач. – К.: НАДУ, 2009. – 296 с.
17. Шушпанов Д.Г. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їх вплив на стан здоров'я населення України / Д.Г. Шушпанов // *Актуальні проблеми економіки*. - № 7(181). – 2016. – с. 344-356.
18. Шкільні обіди у їдальнях 10 країн світу. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://naurok.com.ua/post/shkilni-obidi-u-dalnyah-10-kra-n-svitu>
19. Сосновська Ю. Їдальня народів світу: чим годують школярів на різних континентах. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://nus.org.ua/articles/yidalnya-narodiv-svitu-chym-goduyut-shkolyariv-na-riznyh-kontynentah-chasyna-1/>
20. Карл Уильям Л. Организация обслуживания на предприятиях массового питания: [пер. с англ. А.В. Любарского] [монография] / Уильям Л. Карл. – М.: Экономика, 2009. – 346 с.
21. \$5 млн на ускорение похода в ресторан. История украинцев из Allset, запустивших стартап в Штатах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mc.today>
22. Магнус Нильсон. Пища никогда не будет стоить этих денег. Электронный ресурс. <https://posteat.ua/kolonka-gurmana/pishha-nikогда-ne-budet-stoit-etix-deneg-no-что-interesno-a-opyt-mozhet-stoit/>

23. Ринок ресторанного бізнесу в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://poglyad.com//blog/4/437/>

24. Персональний сайт Є. Клопотенка. – Режим доступу: <https://klopotenko.com/pro-kulinarnij-biznes/>